

De generaliseerbaarheid van een VVE-modelprogramma

Heckmans dubieuze claims¹

The generalizability of a preschool model program

Heckman's dubious claims

Geert Driessen

SAMENVATTING

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) richt zich op het voorkomen van achterstanden die het gevolg zijn van sociaal-etnische gezinsomstandigheden. De claim is dat het daarin effectief kan zijn, mits het van hoge kwaliteit is. Ondanks de input van vele miljarden zijn de achterstanden de afgelopen decennia echter alleen maar gegroeid. De vraag die hier gesteld wordt is daarom of die claim wel terecht is. Daartoe wordt de externe validiteit van het meest geciteerde voorschoolse programma, het Perry Preschool Project, onder de loep genomen. Kunnen de resultaten daarvan echt in die mate worden gegeneraliseerd als wordt geclaimd?

Kernwoorden: Voor- en Vroegschoolse Educatie; VVE; onderwijsachterstanden; Perry Preschool; James Heckman; generalisatie; externe validiteit

SUMMARY

Preschool Education programs aim at preventing educational delays resulting from socioethnic disadvantage in the home environment of young children. Proponents claim that such programs can be effective, provided they are of high quality. Despite the investment of huge budgets, the educational gap between socioeconomically deprived families and their wealthier counterparts still is widening. The question therefore is whether the programs' claim is justified. This article focuses on the external validity of the most cited preschool program, the High/Scope Perry Preschool Project. Is it really possible to generalize its findings to other programs, settings and conditions, and target groups, as is being claimed?

Keywords: Pre- and Early School Education; educational disadvantage; Perry Preschool; High/Scope; James Heckman; generalization; external validity

OVER DE AUTEUR

Dr. Geert Driessen is onderwijskundige en was als onderzoeker op het gebied van onderwijsachterstanden verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. E-mail: driessenresearch@gmail.com. Web: www.geertdriessen.nl

ABOUT THE AUTHOR

Dr. Geert Driessen is an educational researcher specialized in educational disadvantage who worked at Radboud University Nijmegen, the Netherlands. E-mail: driessenresearch@gmail.com. Web: www.geertdriessen.nl

¹ Pre-print van: Driessen, G. (2024). De generaliseerbaarheid van een VVE-modelprogramma. Heckmans dubieuze claims. *Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk*, 63(1), 18-29. ISSN 2211-6273 <https://orthopedagogiek.eu/>

Praktijklessen

1. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is onderdeel van het Onderwijsachterstandenbeleid en gericht op het voorkomen en bestrijden van achterstanden die het gevolg zijn van de sociaal-etnische omstandigheden waaronder jonge kinderen opgroeien.
2. VVE kent een grote variatie aan programma's en de overheid pompt er al decennia miljarden euro's in. Vanwege het ontbreken van (goed) onderzoek is tot op de dag van vandaag onbekend of die ook effect hebben.
3. In de VS is zestig jaar geleden een kleinschalig experiment uitgevoerd, het Perry Preschool Project, dat alom als modelprogramma wordt gezien en ter onderbouwing van het bestaansrecht van VVE wordt opgevoerd. De voornaamste pleitbezorger hiervan is de econoom en Nobelprijswinnaar James Heckman.
4. Op basis van een analyse van een reeks publicaties van Heckman is onderzocht of de bevindingen van Perry wel gegeneraliseerd kunnen worden naar het heden en naar andere programma's en omstandigheden. Is de genoemde claim wel terecht?
5. De analyse maakt duidelijk dat ter onderbouwing van VVE Perry totaal ongeschikt is; het is eerder een atypisch dan een modelprogramma. Het voornaamste bezwaar is dat de Perry doelgroep uit zwakbegaafde kinderen, met leer- en ontwikkelingsproblemen, bestond, terwijl de VVE-doelgroep bestaat uit kinderen die weliswaar voldoende capaciteiten hebben, maar die ten gevolge van hun gezinsomstandigheden niet kunnen realiseren.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) richt zich op het voorkomen en bestrijden van achterstanden die het gevolg zijn van de sociaal-economische en culturele omstandigheden waarin kinderen opgroeien. De afgelopen halve eeuw heeft de overheid zo'n 30 miljard euro in het OAB gepompt.¹ Ondanks de inzet van velen, helaas zonder aantoonbaar resultaat. Erger nog, de achterstanden tussen laag- en hoog-milieukinderen zijn de laatste decennia alleen maar gegroeid (Driessen, 2022).

Het belangrijkste programmatische onderdeel van het OAB is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit is gebaseerd op het idee dat je vroeg moet beginnen met de aanpak van achterstanden, dus die zoveel mogelijk moet zien te voorkomen. Dit zou veel effectiever en efficiënter zijn dan het pas op een later tijdstip in de schoolloopbaan starten met het repareren ervan. De aanpak bestaat uit het programmatisch via uiteenlopende educatieve activiteiten stimuleren van kinderen en/of hun ouders, in een instelling (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, kleuterklassen basisschool) en/of thuis (Driessen, 2016). Alom, en ook in Nederland, stellen voorstanders dat VVE effectief kan zijn, mits de kwaliteit ervan hoog is (Jepma & Vander Heyden, 2022; Schweinhart e.a., 2005). Maar, gelet op het huidige lage onderwijsniveau van veel kinderen, is het de vraag waar dat ongebreidelde vertrouwen eigenlijk op gebaseerd is.

Allereerst moeten we concluderen dat er in ons land nauwelijks onderzoek naar VVE is verricht, dat de kwaliteit ervan niet altijd goed is, en – afgezien daarvan – de effecten variëren van zwak negatief tot zwak positief en ook nog eens sterk verschillen per domein (taal, rekenen, gedrag, motivatie, etc.) (Driessen, 2020; Fukkink, Jilink & Oostdam, 2017). De bewijslast voor effectief VVE wordt daarom doorgaans in het buitenland gezocht, en dan met name in de VS. Hoewel daar in de loop der jaren vele honderden studies naar VVE zijn verricht, is ook de kwaliteit in dat gidsland vaak belabberd (Armor, 2014; CPB, 2016). Desondanks wordt ter ondersteuning van VVE stevast verwezen naar een drietal Amerikaanse 'modelprogramma's': High/Scope Perry Preschool, Abecedarian, en de Chicago Child-Parent Centers. Zoals de naam al zegt, deze programma's zouden model staan voor wat mogelijk is en hoe aan effectief VVE van hoge kwaliteit kan worden vormgegeven. Ik heb al eerder stevige kritiek geleverd op dit, blijkbaar zonder veel kennis van zaken, de hemel in prijzen van deze programma's; het lijkt er vaak op dat men niet verder komt dan de titel en samenvatting van een artikel en de

methode en (al-dan-niet genoemde) beperkingen gemakshalve voor lief neemt (Driessen, 2016; Farran & Lipsey, 2017).

In het vervolg van dit artikel focus ik op de kritiek die op een van de genoemde modelprogramma's wordt gegeven. Ik concentreer me daarbij op één van de meest onderbelichte punten en ga via een bronnenonderzoek na in hoeverre de waarschijnlijk belangrijkste pleitbezorger daar in zijn publicaties rekening mee houdt. De centrale vraag luidt of de naar aanleiding van dit modelprogramma gerapporteerde effecten wel generaliseerbaar zijn naar andere programma's, doelgroepen en tijden.

Perry Preschool

Het meest geciteerde modelprogramma is zonder twijfel het High/Scope Perry Preschool project (HighScope, 2023). Dit project is hier met name interessant, omdat het in 1994 door de Commissie Voorschoolse Educatie (Leseman & Cordus, 1994) werd uitverkoren, samen met het Cito-programma Piramide (Van Kuyk, Breebaart & Kamp, 2012), om er een Nederlandse bewerking van te maken. Dit werd het programma Kaleidoscoop van de Averroës Stichting.² Deze twee programma's vormden uiteindelijk de basis voor het landelijk VVE-beleid. Kritiek op Perry, dat werd ontwikkeld vanuit een experimentele onderzoeksopzet, kan als volgt worden samengevat (zie ook Andersson, 2008; Armor, 2014; Farran & Lipsey, 2017; French, 2012; Heckman e.a., 2010b; Jepma & Vander Heyden, 2022; Schweinhart e.a., 2005):

- het dateert van 60 jaar geleden (gestart in 1962), onder omstandigheden die onvergelijkbaar zijn met die van nu en met die in Nederland;
- het gaat om een zeer kleine experimentele steekproef (58 3- en 4-jarigen);
- het is uitgevoerd op slechts één locatie;
- er was sprake van een zeer intensieve deelname en begeleiding: de kinderen namen 5 ochtenden per week deel met per 5 à 6 kinderen een leidster, de ouders kregen één keer per week 1,5 uur huisbezoek;
- de leidsters waren allen uitzonderlijk hoog opgeleid en hadden een onderwijsbevoegdheid voor de voorschool, de basisschool, en ook nog het speciaal onderwijs;
- er werd enorm veel geld geïnvesteerd (\$16.500 per kind per jaar (prijsindex 2023; Coalition for Evidence-Based Policy, 2016));³
- de doelgroep betrof een zeer zware, zwarte achterstandsgroep: de kinderen groeiden op in armoede in een zwarte achterstandswijk; het ging bovendien voor de helft om kinderen van alleenstaande moeders.

Bovenstaande kritiek valt vooral terug te voeren op de vraag in hoeverre de bevindingen van Perry kunnen worden gegeneraliseerd naar andere programma's, landen en tijdstippen. Op één punt, dat doorgaans nauwelijks genoemd wordt, was er echter nog een enorm verschil met andere programma's: de kinderen waren niet alleen geselecteerd op demografische kenmerken van hun ouders, maar daar bovenop op basis van hun intelligentie (zoals gemeten met de Stanford-Binet IQ test). Zij moesten een IQ hebben van tussen de 70 en 85 punten⁴, dat wil zeggen 'zwakbegaafd' zijn; dergelijke kinderen worden normaliter verwezen naar instellingen voor speciaal onderwijs vanwege ontwikkelingsachterstanden en leerproblemen.

Een sterk punt van Perry is ongetwijfeld dat de deelnemende kinderen nog vele jaren gevolgd zijn; een eerste meting vond plaats toen ze 3 waren, daarna volgden jaarlijks metingen tot 15-jarige leeftijd, en vervolgens nog rond hun 19^e, 27^e, 40^e en 55^e. Dat heeft een schat aan informatie en een reeks aan rapporten en artikelen opgeleverd.

Doel van huidig onderzoek

De vraag die in dit artikel centraal staat, is in hoeverre de auteurs daarvan aandacht besteden aan de zonder meer exceptionele doelgroep, zwakbegaafde kinderen, en welke consequenties ze daarvan verbinden aan beperkingen met betrekking tot de generalisatie van de resultaten. Bij VVE gaat het om achterstanden gerelateerd aan sociaal-milieukeurmerken, en nadrukkelijk niet om aangeboren factoren als intelligentie.⁵ Veel rapportages zijn van de hand van direct bij het project betrokkenen, zoals David Weikart en Lawrence Schweinhart. Daarnaast is er echter een reeks publicaties, die blijkens de vele citaties waarschijnlijk meer gewicht in de schaal hebben gelegd, geschreven door James Heckman, een vooraanstaand econoom en – niet onbelangrijk – gezaghebbend Nobelprijswinnaar (Armor, 2014). In hoeverre houdt hij bij zijn analyses en conclusies rekening met de zeer specifieke doelgroep?

Bevindingen

Eerst een beschrijving van de bevindingen op het moment dat de voormalige deelnemers 40 jaar oud zijn, zoals samengevat door Perry-projectleden (Schweinhart e.a., 2005). De projectkinderen (en dan vooral de meisjes) behaalden een hoger opleidingsniveau dan de controlegroep. Ook scoorden ze hoger op verschillende toetsen en hadden ze een positievere houding tegenover school – net als hun ouders trouwens. Ook hadden ze vaker een baan en verdienden meer, stonden er economisch ook beter voor en maakten minder gebruik van sociaal-financiële maatschappelijke ondersteuning. Wat criminaliteit betreft deden de projectkinderen het ook aanzienlijk beter. Bij dit alles dient nadrukkelijk te worden opgemerkt dat de bevindingen niet consistent waren per domein, meting en ook sekse. Uit een kosten-batenanalyse bleek dat voor elke dollar die in een kind was geïnvesteerd de opbrengst bijna \$13 was, waarvan liefst 88 procent voor rekening kwam van de lagere misdaadcijfers. Opmerkelijk was dat 93 procent van de totale besparingen op het conto van mannen moest worden geschreven, hetgeen het gevolg was van hun lagere misdaadcijfers. De samenvattende conclusie die Schweinhart c.s. trekken luidt: ‘... high-quality preschool programs for young children living in poverty contribute to their intellectual and social development in childhood and their school success, economic performance, and reduced commission of crime in adulthood.’ (p. 5). Met als implicatie: ‘... that all young children living in low-income families should have access to preschool programs that have features that are reasonably similar to those of the High/Scope Perry Preschool program.’ (p. 6). Ook zijn ze van mening dat de resultaten van de studie zonder al te veel problemen naar andere geïndustrialiseerde landen overdraagbaar zijn.

Schweinhart c.s. bespreken enkele mogelijke beperkingen van het onderzoek. Over het generaliseren van de bevindingen zeggen ze: ‘The external validity or generalizability of the study findings extends to those programs that are reasonably similar to the High/Scope Perry Preschool program. A reasonably similar program is a preschool education program run by teachers with bachelor’s degrees and certification in education, each serving up to 8 children living in low-income families. The program runs 2 school years for children who are 3 and 4 years of age with daily classes of 2 1/2 hours or more, uses the High/Scope model or a similar participatory education approach, and has teachers visiting families at least every two weeks or scheduling regular parent events.’ (p. 8). Dit ‘reasonably similar’ is een behoorlijke slag om de arm, want het valt immers niet te verwachten dat er veel instellingen zullen zijn die aan al deze voorwaarden kunnen voldoen en bovendien per deelnemend kind zo’n groot budget ter beschikking hebben. Verrassend bij dit alles is dat ze de generalisatiekwestie verengen tot het programma, zonder daarbij de specifieke doelgroep te betrekken. In dat verband wordt louter over ‘low-income families’ en ‘living in poverty’ gesproken; geen woord over het feit dat de Perry-kinderen zwakbegaafd waren.

Heckman

Econoom James Heckman en collega's hebben de Perry-data met behulp van geavanceerde technieken geanalyseerd en daar de afgelopen decennia een hele serie artikelen over gepubliceerd.⁶ Deze heb ik onder de loep genomen teneinde na te gaan of deze onderzoekers rekening hebben gehouden met het feit dat het bij Perry een zeer uitzonderlijke doelgroep betreft en dat daardoor de externe validiteit veel beperkter is dan geclaimd. Bij mijn analyse heb ik me geconcentreerd op het voorkomen van (variëaties op) de volgende trefwoorden: 'representativeness', 'external validity', 'generalizability', 'intelligence' en 'IQ'. Voorzover relevant beschrijf ik hierna mijn bevindingen. Ik kan nu al verklappen dat die met betrekking tot de genoemde trefwoorden uitermate beperkt zijn.

Heckman (2000) gaat in op het succes van Perry, waarbij hij de doelgroep als 'disadvantaged subnormal I.Q. children' aanduidt. Maar in bredere zin luidt zijn conclusie: 'The best evidence suggests that learning begets learning. Early investments in learning are effective.' (p. 50). En: 'The role of the family is crucial to the formation of learning skills, and government interventions at an early age that mend the harm done by dysfunctional families have proven to be highly effective.' (p. 50). Hier lijkt hij te suggereren dat de 'disadvantage' van kinderen het gevolg is van de schade die hun 'dysfunctional' ouders hen hebben toegebracht – een nogal bijzonder en uitzonderlijk standpunt.⁷ Hoewel Heckman in de intro wel vermeldt dat het in het Perry-experiment om 'subnormal I.Q. children' gaat, komt hij daar in het vervolg van het artikel, en dus ook bij de generaliserende conclusies, op geen enkele manier op terug.

Heckman (2006) gaat er vanuit dat: 'Disadvantage is associated with poor parenting practices and lack of positive cognitive and noncognitive stimulation.' (p. 1900). Als voorbeeld van een succesvolle vroege interventie noemt hij Perry en wijst op de vele positieve effecten van dat project. Hij beperkt zich daarbij tot de opmerking dat het om 'disadvantaged African-American children' gaat. De restrictie dat het bij het meest eruit springende en in termen van kosten/baten daarbij doorslaggevende effect, de lagere misdaadcijfers, eigenlijk alleen om mannen gaat, wordt niet genoemd. Evenmin besteedt hij aandacht aan het feit, wat mogelijk een verklaring zou kunnen bieden, dat er in de helft van de gezinnen geen vader aanwezig was. Over het zeer lage IQ van de kinderen geen woord en ook geen enkel voorbehoud bij zijn conclusie dat: '... society overinvests in remedial skill investments at later ages and underinvests in the early years.' (p. 1902).

Heckman e.a. (2010a) melden dat het Perry-programma, gericht op 'low-IQ, disadvantaged African-American children', statistisch significante en economisch belangrijke lange-termijneffecten heeft opgeleverd. Deze 'constitute a cornerstone of the argument for early childhood intervention efforts throughout the world' (p. 2). Heckman c.s. gaan in op de vraag in hoeverre de Perry-populatie representatief is voor de African-American populatie in zijn geheel. 'Those who advocate access to universal early childhood programs often appeal to the evidence from the Perry study, even though the project only targeted a disadvantaged segment of the population.' (p. 3). Het uitzonderlijk lage IQ van de kinderen wordt evenwel niet genoemd. Wel wordt later op basis van de analyseresultaten geconcludeerd dat 'Perry participants are representative of a low-ability, disadvantaged African-American population' (p. 3). 'Low-ability' wordt hier gelijkgesteld met 'low-IQ', maar de consequentie daarvan, dat zoiets gevolgen heeft voor de generalisatie van de bevindingen, wordt niet genoemd. Op basis van aanvullende analyses wordt later in het artikel geconcludeerd: 'The Perry sample is representative of disadvantaged African-American populations.' (p. 50).

Teneinde een indruk te krijgen van het aandeel Amerikanen dat in principe in aanmerking zou komen voor deelname aan Perry, zouden Heckman c.s. over landelijke data moeten beschikken met behalve demografische kenmerken ook intelligentiegegevens van peuters en kleuters. Die zijn er echter niet. Daarom hebben ze hun toevlucht genomen tot een bestand met gegevens van potentiële jongvolwassen legerrekruten. Dit bestand bevat echter ook geen intelligentiescores, maar scores op een geschiktheidstest ('aptitude test'). Het gaat dus niet om intelligentie en ook niet om peuters en kleuters. Onder deze voorbehouden, die Heckman c.s. niet als zodanig benoemen, schatten ze dat circa 16 procent van de African-American populatie aan Perry zou kunnen deelnemen. Daarmee is het

aandeel African-American kinderen met de grootste achterstanden oververtegenwoordigd in Perry. Ze geven niet aan welke precieze consequenties dit heeft voor de generalisatie van de Perry-bevindingen.

Heckman e.a. (2010b) benadrukken het ultieme belang van het Perry-project voor voor- en vroegschoolse educatie in het algemeen: ‘The economic case for expanding preschool education for disadvantaged children is largely based on evidence from the High/Scope Perry Preschool Program.’ (p. 1), en: ‘As the oldest and most cited early childhood intervention, the Perry study serves as a flagship for policy makers advocating public support for early childhood programs.’ (p. 5).

De kern van dit artikel betreft een kosten/baten-analyse van Perry op het moment dat de deelnemers 40 jaar oud zijn, met als centrale vraag: wat heeft het (netto) allemaal opgeleverd? Omdat er veel data ontbreken, maken Heckman c.s. gebruik van imputaties, extrapolatie en andere databestanden. Wat dit laatste betreft gebruiken ze testgegevens van potentiële jongvolwassen legerrekruten als proxy voor IQ-scores van peuters en kleuters.

De schattingen komen neer op een jaarlijkse opbrengst van tussen de 7 en 10 procent. Bij elkaar genomen betekent dit dat elke dollar geïnvesteerd op 4-jarige leeftijd tussen de 60 en 300 dollar oplevert op 65-jarige leeftijd. Anders gezegd: elke geïnvesteerde dollar levert de maatschappij tussen de 7 en 12 dollar op (prijsindex 2010). Heckman c.s. wijzen er overigens op dat dit substantieel minder is dan in eerdere Perry-rapportages nog werd gesteld. Volgens hen is dat het gevolg van een andere benadering van de sociale kosten van crimineel gedrag (m.n. wat betreft de kosten van een moord).

Hoewel Heckman c.s. strikt genomen de beschrijving van de opbrengsten van Perry tot dat project beperken, suggereren ze dat zoiets ook voor andere programma's zou gelden: ‘Estimates of the rate of return to the Perry program are widely cited to support the claim of substantial economic benefits from preschool education programs.’ (p. 1). Op geen enkele manier maken ze daarbij een voorbehoud wat betreft de uitzonderlijke samenstelling van de Perry-steekproef in vergelijking tot die van andere programma's.

Heckman, Pinto en Savelyev (2013) gaan na hoe het precies komt dat het Perry-programma zo succesvol is in het bewerkstelligen van gunstige uitkomsten op volwassen leeftijd. De auteurs zijn zich bewust van de kritiek op het programma, met name wat betreft de kleine steekproef. Critici twijfelen daardoor aan de validiteit en relevantie van de bevindingen. Heckman c.s. verwijzen echter naar een eerdere publicatie (Heckman e.a., 2010a), waarin ze met behulp van een geavanceerde statistische methode laten zien dat het effect statistisch significant blijft, ook na rekening te hebben gehouden met het feit dat er zeer veel hypothesen zijn getoetst (in relatie tot de kleine steekproef) en dat de steekproef niet geheel at random tot stand is gekomen. In die publicatie wijzen ze overigens nog op een ander probleem, namelijk het feit dat veel variabelen uitzonderlijk scheef zijn verdeeld, maar daarvoor dragen ze geen oplossing aan.

Ook hier stellen Heckman c.s. dat: ‘Positive effects of the Perry program have become a cornerstone of the argument for preschool programs.’ (p. 2053). Ze geven aan dat de Perry-steekproef representatief is voor ‘a particularly disadvantaged cohort of the African American population. About 16 percent of all African American children in the US had family and personal attributes similar to those of Perry participants at the time when the Perry program was conducted.’ (p. 2059). En: ‘The Perry program was of extremely high quality and targeted highly disadvantaged children who generally lacked adequate parenting. Therefore, we should expect positive or no effects from the program.’ (p. 2059).

Hun analyses maken duidelijk dat met name veranderingen in persoonlijkheidsvaardigheden ten grondslag liggen aan het succes van Perry. Vooral de afname van externaliserend gedrag verklaart het leeuwendeel van de effecten van Perry op het gebied van criminaliteit, arbeidsmarkt en gezondheid. De auteurs concluderen dat een paar uur voorschool per dag met een curriculum dat zich richt op sociale competentie, plannen en organiseren significant kan bijdragen aan gunstige uitkomsten op latere leeftijd. Behalve de opmerking dat Perry zich richtte op ‘African American children with low IQs and socioeconomic status’ wijden Heckman c.s. geen woord aan de uitzonderlijke samenstelling

van de onderzoeksgroep en wat dat onherroepelijk betekent voor generalisatie van de resultaten. Door steeds de bevindingen van Perry in één adem te noemen met andere programma's, gaan zij grotendeels voorbij aan de grote verschillen en suggereren dat de Perry-resultaten gelden voor het gehele vroeg- en voorschoolse veld.

Heckman en Karapakula (2019a) vatten de uitkomsten samen van hun analyse van de Perry-data tot en met het 55^e levensjaar van de oud-deelnemers. Ze wijzen erop dat de resultaten van Perry altijd in sterke mate de discussie over de voordelen van voerschoolse programma's hebben beïnvloed. Ze maken nu gebruik van nieuwe, geavanceerde methoden om tegemoet te komen aan eerdere kritiek op de opzet van het experiment, met name wat betreft de randomisatieprocedure en de kleine steekproef.⁸ De eerder toegepaste methoden leidden volgens hen soms tot misleidende gevolgtrekkingen met betrekking tot de effecten, ofwel: effecten zoals gerapporteerd in eerdere publicaties kunnen té optimistisch gekleurd zijn. Heckman en Karapakula vinden nu lange-termijneffecten op misdaad (en dan vooral geweldsmisdrijven), werk, gezondheid, cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden, en andere uitkomsten. Deze effecten zijn met name sterk voor mannen. Zij schrijven deze effecten vooral toe aan verbeteringen in de thuisomgeving van de kinderen en ouderlijke betrokkenheid.

Wat betreft de deelnamecriteria melden ze dat de Perry-gezinnen zich (destijds) in een zwaardere achterstandssituatie bevonden dan de meerderheid van de zwarte gezinnen in de VS. Maar de Perry-gezinnen waren volgens hen desondanks in grote lijnen representatief voor een substantieel deel van de kansarme zwarte populatie. Ze presenteren vervolgens geen cijfers over hoe groot dat deel is en in hoeverre daarin ook de lage intelligentie verdisconteerd is; wel verwijzen ze naar een eerdere publicatie (Heckman e.a., 2010a).

Heckman en Karapakula (2019b) focussen op de lotgevallen van de kinderen en siblings van de oorspronkelijke deelnemers. De kinderen van de deelnemers springen er op een aantal punten positiever uit: ze hebben minder schoolschorsingen, realiseren hogere onderwijs- en werkniveaus en kennen lagere misdaadcijfers dan de kinderen van de controlegroep. Dat geldt met name voor de kinderen van de mannelijke deelnemers. Deze effecten zijn waarschijnlijk het gevolg van een verbeterde thuisomgeving door toedoen van de Perry-interventie. De kinderen groeien met name op in stabielere twee-oudergezinnen. Ook op de siblings van de Perry-deelnemers zijn er substantiële, positieve effecten. En ook in dit geval doen deze zich vooral voor bij mannelijke siblings.

Bij dit artikel passen veel kanttekeningen. Naast allerlei methodologische problemen aangaande de steekproef van de tweede generatie, waarvoor de auteurs – voor zover mogelijk – oplossingen aandragen, zijn er voor de tweede-generatiekinderen slechts categorische en dichotome gegevens op een beperkt aantal dimensies beschikbaar. Effecten worden, nadat de steekproef is gerepareerd, op een basale wijze vastgesteld via een vergelijking van de percentages antwoorden op een reeks simpele vragen. Hoogst opmerkelijk, en, eigenlijk wetenschappelijk ongehoord, is dat nergens in dit paper duidelijk wordt gemaakt om hoeveel eerste- en tweede-generatiekinderen het nu eigenlijk gaat: op geen enkele plek worden aantallen genoemd.

Hoewel het in het artikel steeds om Perry gaat, sluiten de auteurs niettemin af met de bredere conclusie: 'The program's externalities spanning multiple generations likely represent a non-negligible portion of the true rate of return to targeted high-quality preschool programs. Our findings suggest that these programs can contribute to lifting multiple generations out of poverty'. (p. 25).

García, Heckman en Ronda (2021) laten zien dat Perry niet alleen meerdere positieve effecten heeft op 'disadvantaged African-American children', maar ook op de kinderen van die kinderen. De positieve effecten op de eerste-generatiedeelnemers vertalen zich in een gunstigere gezinsomgeving, hetgeen op zijn beurt tot positieve intergenerationele opbrengsten leidt. Ook vinden zij, in tegenstelling tot eerdere claims waarbij sprake was van fade-out effecten, op latere leeftijd (54 jaar) wél positieve effecten op cognitie. Ook hebben de deelnemers hogere onderwijsniveaus, vaker werk, lagere misdaadcijfers, en zijn gezonder dan de controlegroep. De conclusie die getrokken wordt luidt: 'Enriched early childhood education programs are promising vehicles for promoting social mobility.'

Perry is relevant today because it influences the design of current and proposed early childhood education programs. At least 30% of current Head Start programs⁹ are based on it. More than 10% of African-American children born in the 2010s would satisfy the eligibility criteria to participate in PPP.’ (p. 1). Het voorbehoud dat het zwakbegaafde kinderen betreft wordt niet (expliciet) benoemd.¹⁰

Conclusies

Hierboven heb ik verschillende kritiekpunten op Perry aangestipt. Hoewel het accent hier ligt op het laatste, het lage intelligentieniveau van de kinderen, wil ik toch nog even, voor zover ze ook in de aangehaalde bronnen terugkeren, kort aandacht besteden aan de overige punten.

Heckman claimt de problemen die er waren met het niet volledig random toewijzen van kinderen aan de experimentele dan wel controlegroep met de inzet van geavanceerde analysemethoden te hebben opgelost. Net als het feit dat het een erg kleine steekproef betreft met veel variabelen en dat er onevenredig veel nulhypotheseën worden getoetst, waardoor er altijd wel worden verworpen. Dat moge allemaal zo zijn, maar mij overtuigt het toch niet helemaal. Blijft immers staan dat het om een zeer kleine experimentele groep gaat, oorspronkelijk 58 kinderen, uiteindelijk bij de meting van siblings op 54-jarige leeftijd nog slechts 40. Het project is door het zo lang volgen van de kinderen zonder meer uniek, maar dit maakt ook pijnlijk duidelijk wat de consequenties van zo’n langlopend traject zijn: steeds meer uitval, waardoor ingewikkelde imputatie-operaties noodzakelijk zijn, en een op het eind ronduit magere kwaliteit van data. Duidelijk is ook dat in het geval van kleine steekproeven de effecten sterk worden opgeblazen (Duncan & Magnuson, 2013; Slavin & Smith, 2009). De kwestie van de externe validiteit is voor mij daarmee geenszins opgelost.

Een punt waarop in al die publicaties op geen enkele wijze wordt ingegaan, en samenhangend met het hierboven genoemde, betreft het feit dat het experiment is uitgevoerd op niet meer dan één locatie, op één instelling. De vraag voor mij blijft: hoe uniek was die instelling en in hoeverre zijn de bevindingen daardoor generaliseerbaar? Heckman heeft via allerlei methodologische ingrepen geprobeerd aan te tonen dat de kinderen een bepaald deel van de Amerikaanse populatie vertegenwoordigen, dus op individueel niveau, maar geen woord over in hoeverre de Perry Preschool op instellingsniveau representatief is. Er wordt ook steeds wel gesproken over een ‘high-quality program’, maar de indruk ontstaat dat dat voornamelijk betrekking heeft op het beschikbare budget, de kwalificaties van het personeel, de duur en intensiteit van het programma, en de intensieve begeleiding vanuit de staf van het project (vgl. Armor, 2014). Over de precieze inhoudelijke karakteristieken en kwaliteit van het programma zelf lees ik in al de publicaties van Heckman c.s. praktisch niets; die zijn dan ook niet meegenomen in hun analyses. Ook blijft onduidelijk hoe de peutergroep of -groepen in de instelling precies zijn samengesteld en of er op dat niveau differentiële verschillen in effecten zijn aangetroffen.

Dat brengt mij bij het volgende. In Perry werd ongelooflijk veel geld, tijd, personeel, enthousiasme en niet te vergeten – ondersteuning vanuit het ontwikkel- en onderzoeksteam – geïnvesteerd. Volgens García, Heckman en Ronda (2021) was het budget in verhouding tot dat van vergelijkbare programma’s (destijds) relatief laag. Hoewel lastig te vergelijken, bedroeg het Perry-bedrag per kind mogelijk het dubbele van wat in Nederland per VVE-kind gewoon is. In hoeverre valt dan te verwachten dat een dergelijk bedrag ook voor andere VVE-kinderen beschikbaar komt – nog afgezien van het feit dat er hier nu helemaal geen personeel beschikbaar is, laat staan zo’n hoogopgeleid personeel als bij Perry? Dat lijkt me allesbehalve realistisch (vgl. Armor, 2014).

Perry betreft een project dat zo’n zestig jaar geleden is gestart en onderzocht. In hoeverre is dat tegenwoordig nog actueel? Volgens García, Heckman en Ronda (2021) heeft Perry weinig aan belang ingeboet: ‘Perry is relevant today because it influences the design of current and proposed early childhood education programs. At least 30% of current Head Start programs are based on it’ (p. 1). Desondanks blijft ook de vraag nog hangen: wat betekent dit alles voor de transfer van dit programma naar andere landen, zoals Nederland, waar de situatie toch significant afwijkt van de veel ernstiger

sociaal-milieuverschillen in de VS? Schweinhart e.a. (2015) achten dit merkwaardigerwijs geen probleem.

Dan nog iets over de belangrijkste ‘effecten’. Eerst een meer algemene opmerking. Het lange verloop van het project heeft ook zijn keerzijdes, in ieder geval in onderzoeksmatig opzicht. Door de inzet van geavanceerde analysetechnieken werden in een latere fase effecten opgespoord die eerder nog niet gezien waren, en, omgekeerd, bleken er eerder ook veel effecten te zijn gerapporteerd die later, bij nadere beschouwing (door verkeerde aannames, meetfouten of niet-optimale analysetechnieken), toch niet terecht waren. Dat is natuurlijk altijd een risico, maar doet zich hier sterker voelen omdat op basis van de onterechte conclusies in de VS en in het buitenland volop werd geadverteerd met het o-zo-succesvolle en effectieve modelprogramma. Bij dit alles past natuurlijk nog een andere relativering. Heckman c.s. claimen dat Perry-deelnemers het op verschillende aspecten beter deden dan niet-deelnemers. Wat ze daar echter niet bij vertellen is dat ook Perry-deelnemers nog altijd een flinke achterstand vertonen ten opzichte van kinderen die niet in een sociaal-etnisch bepaalde achterstandssituatie opgroeien (French, 2012). Het doel van het Nederlandse VVE en OAB is nu juist achterstanden van doelgroepkinderen ten opzichte van niet-doelgroepkinderen te voorkomen, respectievelijk weg te werken. Dat wordt met Perry dus geenszins bereikt – evenmin als met het Nederlandse VVE trouwens.

Wat me bij het zonder meer – zeker in de pers – meest genoemde effect brengt, de lagere misdaadcijfers, en dan specifiek wat betreft geweldsmisdrijven. ‘Crime reduction is a major benefit of the Perry program.’ (Heckman e.a., 2010b: 9). Ook hier wreekt zich de geringe omvang van de steekproef. Uit de politie- en rechtbankdossiers, waarvan men zich terdege kan afvragen hoe compleet en betrouwbaar die zijn (Schweinhart, 2013; Wikipedia, 2013), bleek dat er door de experimentele groep één en de controlegroep drie moorden waren gepleegd. In relatief opzicht bijzonder veel, wat op zich al een probleem vormt. Vervolgens is het de vraag hoe je dit in termen van maatschappelijke kosten adequaat moet waarderen. Feitelijk gaat het dan om miljoenen dollars (\$4,1 miljoen voor een moord), maar omdat dit bij het totale bedrag dramatisch zou gaan domineren, zijn de kosten in een aparte analyse op die van een overval gezet, dus een fractie (\$13.000) van die van een moord. Dat is in methodologisch opzicht wellicht een aardige pragmatische oplossing, maar wat betekent dat in de praktijk? Daarbij komt dat het hier zonder uitzondering om ‘African-Americans’ gaat, waarvan zonneklaar is dat die bevolkingsgroep in de VS, als het gaat om recht, gediscrimineerd wordt (vgl. Wikipedia, 2023). De vraag daarbij is dus hoe zo’n vergelijking zou uitpakken bij een steekproef van niet-zwarten.

Een punt, dat naar mijn mening in alle analyses onderbelicht is gebleven, in casu helemaal niet aan de orde is gesteld, betreft het in pedagogisch opzicht zonder meer relevante gegeven dat in 47% van de gezinnen de vader ontbrak (het ging om alleenstaande zwarte moeders; destijds landelijk 17%). Hoewel dit voor zowel experimentele als controlegroep gold, is het de vraag wat de betekenis hiervan is geweest voor de levensloop en loopbaan van de kinderen.

Ik kom nu bij het centrale punt van mijn betoog: hoe representatief is de steekproef van kinderen eigenlijk? Perry kent een zeer uitzonderlijk selectie criterium, het lage intelligentieniveau van *alle* deelnemende kinderen. Formeel betreft het allemaal zwakbegaafde kinderen, hier met een IQ van 61 tot 80. Heckman c.s. kwalificeren die in (de introductie van) sommige publicaties als ‘subnormal I.Q. children’, ‘low-IQ children’ en ‘low-ability’. In andere publicaties wordt daar helemaal niet op ingegaan. Kenmerkend voor *alle* publicaties is dat zij dit lage IQ niet echt zien als iets wat speciale aandacht verdient of wat de generaliseerbaarheid van de bevindingen zou beperken. Gesteld wordt: ‘The Perry sample is representative of disadvantaged African-American populations’, en dat Perry representatief is voor ‘a particularly disadvantaged cohort of the African American population. About 16 percent of all African American children in the US had family and personal attributes similar to those of Perry participants at the time when the Perry program was conducted.’ en ‘More than 10% of African-American children born in the 2010s would satisfy the eligibility criteria to participate in PPP.’ Vandaaruit wordt geconcludeerd dat het bewijs van de effectiviteit van Perry de hoeksteen vormt van het bestaansrecht van *alle* voorschoolse programma’s. De conclusie en het voorbehoud

zouden echter veel voorzichtiger en specifiekere moeten worden verwoord: voorzover Perry effectief is, kan dat gegeven hooguit gegeneraliseerd worden naar zwakbegaafde African-American kinderen van ouders met een zeer lage SES, waarvan bovendien de helft alleenstaand is, en die opgroeien in een zware, zwarte achterstandswijk. Deze aanscherping is noodzakelijk, omdat aan Perry geen blanke, Aziatische en Latino kinderen, hebben deelgenomen en evenmin kinderen met een IQ boven de 81 punten. Perry is nooit onderzocht bij andere etnische groepen dan African-Americans, laat staan bij groepen met een andere thuistaal, terwijl evident is dat een andere thuistaal dan de schooltaal kan bijdragen aan beginachterstanden in het onderwijs. Met andere woorden: er is geen enkel bewijs dat Perry effectief is voor kinderen met een 'normale' intelligentie, en evenmin voor kinderen die thuis geen standaardtaal spreken. Heckman c.s. stellen desalniettemin dat Perry bij vergelijkbare ('reasonable similar') programma's tot dezelfde effecten zal leiden. Wat 'reasonable' precies inhoudt wordt door hen niet verduidelijkt; evenmin maken ze duidelijk of het alleen het programma betreft, of tegelijkertijd ook de (zeer selectieve) onderzoeksgroep.

Bij het Nederlandse VVE gaat het om te compenseren voor ongunstige sociaal-economische en etnisch-culturele factoren in het thuismilieu, en nadrukkelijk niet om genetisch bepaalde factoren (zoals intelligentie). Centraal staat het stimuleren van kinderen die door hun thuisomstandigheden onvoldoende hun capaciteiten kunnen ontwikkelen. Zonder deze stimulerende activiteiten lopen de betreffende kinderen kans om in het onderwijs onder te presteren. Met andere woorden: er komt niet uit wat er in zit, dan wel: de aanwezige capaciteiten worden onvoldoende tot realisatie gebracht. Hoewel deze invalshoek evenzeer in het Amerikaanse onderwijsachterstandenbeleid geldt (Stevens & Dworkin, 2014), lijken Heckman c.s. dit onderscheid niet te maken. Dat kinderen met een gebrek aan capaciteiten een andere benadering nodig hebben, zowel pedagogisch-didactisch als inhoudelijk, dan kinderen die die capaciteiten wél hebben maar waar die ten gevolge van sociaal-milieufactoren niet voldoende tot ontwikkeling komen, lijkt voor hen niet echt relevant. In het licht van deze constatering ligt maar één conclusie voor de hand: voor de onderbouwing van het Nederlandse VVE heeft het Perry Preschool project geen betekenis. Sterker nog: dit zogenaamde modelprogramma is juist een zeer atypisch programma.

Wat betekent bovenstaande conclusie nu voor de VVE-praktijk? Het is natuurlijk een flinke domper wanneer uit onderzoek blijkt dat een algemeen aanvaarde claim toch niet zo hard is als altijd verondersteld. Wat onderzoekers dan steevast doen is oproepen tot meer onderzoek. Dat is hier niet anders. Eigenlijk is het onbestaanbaar dat een overheid die zegt zeer begaan te zijn met verschillen in onderwijskansen en decennialang vele miljarden vrijmaakt om die weg te werken, nauwelijks geïnteresseerd lijkt te zijn in het grondig evalueren van alle inspanningen. Er bestaat in Nederland geen enkel onderzoek waarin volgens de zogenoemde gouden standaard (een experiment met aselechte toewijzing van proefpersonen en gecontroleerde toediening van de interventie) het effect is bepaald van een VVE-programma. Een gunstige uitzondering, die die standaard benadert, vormt de grootschalige Pre-COOL cohortstudie (Leseman & Veen, 2022). Maar helaas kampte ook die, net als nagenoeg alle andere Nederlandse (en buitenlandse) effectstudies, met praktische en methodologische beperkingen. Zo bleek het nauwelijks mogelijk ten behoeve van de controlegroep kinderen te vinden die wel tot de doelgroep behoorden, maar niet deelnamen aan VVE. Ook bleef onduidelijk welk specifiek VVE-programma de kinderen hadden gevolgd. En in de uiteindelijke effectanalyses werd de mate van deelname (duur plus intensiteit) niet meegenomen. Daarnaast speelde er een algemeen probleem: omdat de gemeenten en scholen vrij zijn in het bepalen van de doelgroep varieert die enorm en is de samenstelling nogal ambigu (Driessen, 2017). Harde uitspraken over de effectiviteit van VVE-programma's zijn door dit alles eigenlijk niet mogelijk. In aanvulling op dit 'next best' onderzoek is daarom sterk behoefte aan experimenteel onderzoek (Driessen, 2019). Dat zal beslist geen sinecure zijn, maar geen goed onderbouwde verantwoording afleggen over decennia aan miljardeninvesteringen, niet weten wat nu precies werkt (en wat niet) en – bovenal – mogelijk generaties jongeren tekortdoen is allang geen alternatief meer.

Noten

1. Dit is inclusief de zogenoemde NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs): extra subsidie voor scholen om de ten gevolge van COVID opgelopen achterstanden te bestrijden. In de praktijk is dit veelal dezelfde doelgroep gebleken als die van het OAB.
2. Perry bestond uit een centrumgerichte component gecombineerd met een gezinsgerichte component; Kaleidoscoop kende alleen een gezinsgerichte component. In beide programma's stond het actief leren van de kinderen centraal. Opmerkelijk is dat, hoewel de Commissie Voorschoolse Educatie (Leseman & Cordus, 1994) aangeeft dat een omzetting van Perry voor de Nederlandse situatie wellicht niet geheel probleemloos zal zijn, nergens gewag wordt gemaakt van de wel zeer exceptionele doelgroep van zwakbegaafde kinderen, noch wat dit onherroepelijk betekent voor de generalisatie van de bevindingen van dit experiment en voor de onderbouwing van een effectief VVE, noch wat daar in praktische zin de consequenties van zijn voor de ontwikkeling van een Nederlandse variant. Er zijn uiteindelijk slechts een paar studies verricht naar de effectiviteit van Kaleidoscoop. De resultaten wisselen echter nogal per onderzoek en dimensie. Op cognitieve en taaltoetsen lijken de projectkinderen wat hoger te scoren; effecten op werkhouding zijn echter negatief en op sociaal-emotioneel gebied zijn er geen effecten. Bovendien zijn gevonden effecten vaak niet significant. De bewijskracht wordt als 'zeer zwak' gekwalificeerd (Ince & Schonewille, 2016). Kaleidoscoop wordt trouwens sinds kort niet meer ondersteund door de ontwikkelaar, het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).
3. Bij Perry ging het om 5 ochtenden van 2,5 uur op de instelling plus één keer per week 1,5 uur huisbezoek door een staf lid. Nederlands VVE voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar streeft momenteel naar 16 uur per week in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Hoeveel VVE in Nederland per kind kost is volstrekt onduidelijk. Volgens het CPB (2016) zou er in 2013 gemiddeld €3.628 per kind beschikbaar zijn, maar welk deel daarvan op het conto komt van voorschoolse en welk op vroegschoolse educatie is onduidelijk. Volgens de Rijksoverheid (2023) ontvangt een gemeente momenteel voor elk kind dat voorschools VVE volgt jaarlijks €8.000. En volgens de PO-Raad (2023) kostte een basisschoolkind zonder de zogenoemde OAB-gewichtenregelingopslag in 2021/2022 €5.900.
4. Heckman en Karapakula (2019a) melden echter dat het IQ in de praktijk tussen de 61 en 80 punten lag. Slechts twee-derde van de projectkinderen had een IQ tussen de oorspronkelijk als selectiecriteria geldende 70 en 85. Met andere woorden: het feitelijke IQ lag gemiddeld genomen nog lager dan wat oorspronkelijk als toelatingscriterium werd gesteld. De Stanford-Binet IQ test heeft een gemiddelde van 100 punten met een standaarddeviatie van 16 punten. De Perry-kinderen scoorden dus ruim 1 tot bijna 2,5 standaarddeviaties onder het algemeen gemiddelde (Heckman e.a., 2010a: 4).
5. Sinds mensenheugenis wordt er gediscussieerd over de vraag in hoeverre intelligentie is aangeboren, dan wel (mede) beïnvloed wordt door de omstandigheden waaronder iemand verkeert (incl. opvoeding en onderwijs): het nature-nurture debat (Van der Velden & Van de Werfhorst, 2023). In Nederland, evenals in veel andere landen, worden twee groepen van kinderen onderscheiden met extra ondersteunings- en zorgbehoeften: kinderen die opgroeien in minder gunstige omstandigheden in de thuissituatie, in termen van sociale, economische en culturele factoren, en daardoor mogelijk onder hun capaciteiten presteren, en kinderen met verstandelijke en fysieke beperkingen (waaronder een lage intelligentie). Voor de eerste categorie is het Onderwijsachterstandenbeleid ingesteld, voor de tweede categorie het Passend Onderwijs. In de praktijk zijn beide beleidssporen vrij sterk gescheiden velden (Jepma, 2022; Ledoux, 2021). Een van de doelen van Perry was trouwens het verhogen van het IQ van de deelnemende kinderen. Hoewel de projectkinderen gedurende de looptijd van het project een stijging van het IQ lieten zien, doofde dat 'effect' kort daarna uit ('fade-out'). Redenen die daarvoor worden gegeven: intelligentie verandert niet meer zoveel na de vroege kindertijd; de afgenomen test was niet ontwikkeld voor een programma-evaluatie; de test functioneerde min of meer op dezelfde wijze als een prestatietest (Schweinhart e.a., 2005).
6. Overigens met doorgaans meerdere doublures per publicatie.

7. Betekent dit in zijn ogen dat alle VVE-kinderen disfunctionele ouders hebben? Elders spreekt hij over 'failed parents' (p. 5) en stelt: 'Dysfunctional families and environments are a major source of social problems. Paternalistic interventions into the lives of severely deprived children in disadvantaged environments may be warranted.' (p. 26).
8. Daarbovenop kwam dat er van de oorspronkelijke 123 deelnemende kinderen (de experimentele plus controlegroep) in de latere dataverzamelingen nog 102 overbleven, waardoor nogal wat ontbrekende scores moesten worden geïmputeerd.
9. Head Start is een groot, landelijk programma in de VS, met lokaal enorm veel variatie. Het kent volgens sommigen weliswaar een relatief hoge kwaliteit, maar varieert sterk in (korte-termijn)effectiviteit; de combinatie van instellings- en gezinsgerichte aanpak bleek daarbij het meest succesvol.
10. Ook relevant is dat van de oorspronkelijke 123 kinderen er voor deze analyses nog slechts 81 resteerden (40 in de experimentele en 41 in de controlegroep).

Referenties

- Anderson, M. (2008). Multiple inference and gender differences in the effects of early intervention: A reevaluation of the Abecedarian, Perry Preschool and early training projects. *Journal of the American Statistical Association*, 103(484), 1481-1495.
- Armor, D. (2014). The evidence on universal preschool. Are benefits worth the cost? *Cato Institute Policy Analysis*, 760, 1-16.
- Coalition for Evidence-Based Policy (2016). *Perry Preschool Project*. Op 05/08/16 geraadpleegd op <http://evidencebasedprograms.org/1366-2/65-2>
- CPB (2016). *Kansrijk onderwijsbeleid*. Den Haag. Centraal Planbureau.
- Driessen, G. (2016). Evidence-based VVE? De gebrekkige empirische onderbouwing van Voor- en Voegschoolse Educatie. *Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk*, 55(5/6), 127-141.
- Driessen, G. (2017). Vve: de ongemakkelijke waarheid. *Didactief*, 47(3), 24-25.
- Driessen, G. (2019). *Waarom geen experiment?* Blog Didactief Online, 4 januari 2019. Op 15/07/23 geraadpleegd op <https://didactiefonline.nl/blog/blonz/waarom-geen-experiment>
- Driessen, G. (2020). The evidence for the effectiveness of family- and center-based early childhood education programs. *International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies*, 7(1), 106-115.
- Driessen, G. (2022). *The many facets of educational disadvantage. Policies, interventions, effects*. Chişinău, Moldova: Eliva Press.
- Duncan, G., & Magnuson, K. (2013). Investing in preschool programs. *Journal of Economic Perspectives*, 27(2), 109-132.
- Farran, D., & Lipsey, M. (2017). *Misrepresented evidence doesn't serve pre-K programs well*. Op 04/05/2023 geraadpleegd op <https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/>
- French, G. (2012). The HighScope approach to early learning. In: M. Mhic Mahuna and M. Taylor (Eds.), *Early childhood education and care: An introduction for students in Ireland* (pp. 127-134). Dublin: Gill and McMillan.
- Fukkink, R., Jilink, L., & Oostdam, R. (2017). A meta-analysis of the impact of early childhood interventions on the development of children in the Netherlands: An inconvenient truth? *European Early Childhood Education Journal*, 25(5), 656-666.
- García, J., Heckman, J., & Ronda, V. (2021). *The lasting effects of early childhood education on promoting the skills and social mobility of disadvantaged African Americans*. NBER Working Paper 29057. Cambridge, MA: National Bureau Of Economic Research.
- Heckman, J. (2000). Policies to foster human capital. *Research in Economics*, 54(1), 3-56.
- Heckman, J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. *Science*, 312(5782), 1900-1902.
- Heckman, J., & Karapakula, G. (2019a). *The Perry Preschoolers at late midlife: A study in design-specific inference*. NBER Working Paper No. 25888. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

- Heckman, J., & Karapakula, G. (2019b). *Intergenerational and intragenerational externalities of the Perry Preschool Project*. NBER Working Paper No. 25889. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Heckman, J., Pinto, R., & Savelyev, P. (2013). Understanding the mechanisms through which an influential early childhood program boosted adult outcomes. *The American Economic Review*, *103*(6), 2052-2086.
- Heckman, J., Moon, S., Pinto, R., Savelyev, P., & Yavitz, A. (2010a). Analyzing social experiments as implemented: A reexamination of the evidence from the HighScope Perry Preschool Program. *Quantitative Economics*, *1*(1), 1–46.
- Heckman, J., Moon, S., Pinto, R., Savelyev, P., & Yavitz, A. (2010b). The rate of return to the HighScope Perry Preschool Program. *Journal of Public Economics*, *94*(1-2), 114-128.
- HighScope (2023). *Perry Preschool Study*. Op 25/04/2023 geraadpleegd op <https://highscope.org/perry-preschool-project/>.
- Ince, D., & Schonewille, J. (2016). *Databank effectieve jeugdinterventies: Beschrijving Kaleidoscoop*. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Op 23/04/2023 geraadpleegd op www.nji.nl/jeugdinterventies
- Jepma, IJ. (2022). *Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs*. Op 14/07/23 geraadpleegd op <https://www.onderwijskennis.nl/kennisbank/onderwijsachterstandenbeleid-en-passend-onderwijs>
- Jepma, IJ., & Vander Heyden, K. (2022). *De impact van voorschoolse educatie*. Op 10/04/2023 geraadpleegd op www.onderwijskennis.nl/node/1792
- Kuyk, J. van, Breebaart, D., & Kamp, M. (2012). *Educatieve methode voor kinderen van nul tot zeven jaar Wetenschappelijke verantwoording Piramide*. Arnhem: Cito.
- Ledoux, G. (2021). *Wat zijn onderwijsachterstanden?* Op 14/07/23 geraadpleegd op <https://www.onderwijskennis.nl/kennisbank/wat-zijn-onderwijsachterstanden>
- Leseman, P., & Cordus, J. (1994). *(Voor)schoolse educatie in opdracht van de Minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen*. Rijswijk: Ministerie van WVC en ministerie van O&W.
- Leseman, P., & Veen, A. (2022). *Het pre-COOL cohort tot en met groep 8. Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit in de voor- en vroegschoolse periode*. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
- PO-Raad (2023). *Hoeveel geld krijgen de scholen?* Op 23/04/2023 geraadpleegd op <https://www.poraad.nl/werkgeverschap/financien/bekostiging/hoeveel-geld-krijgen-de-scholen#:~:text=Als%20je%20kijkt%20naar%20alle,9.100%20per%20leerling%20in%202022>
- Rijksoverheid (2023). *Financiering aanpak onderwijsachterstanden*. Op 23/04/2023 geraadpleegd op <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/financiering-onderwijsachterstanden>
- Schweinhart, L. (2013). Long-term follow-up of a preschool experiment. *Journal of Experimental Criminology*, *9*(4), 389-409.
- Schweinhart, L., Montie, J., Xiang, Z., Barnett, W., Belfield, C., & Nores, M. (2005). *The High/Scope Perry Preschool Study through age 40. Summary, conclusions, and frequently asked questions*. Ypsilanti, MI: High/Scope Press.
- Slavin, R., & Smith, D. (2009). The relationship between sample sizes and effect sizes in systematic review in education. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, *31*(4), 500-506.
- Stevens, P., & Dworkin, G. (2014). *The Palgrave handbook of race and ethnic inequalities in education*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Velden, R. van der, & Werfhorst, H. van de (2023). *Corrigeren voor IQ? Slecht idee*. Op 14/07/23 geraadpleegd op <https://didactiefonline.nl/artikel/corrigeren-voor-iq-slecht-idee>
- Wikipedia (2023). *Race and crime in the United States*. Op 07/05/23 geraadpleegd op https://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_crime_in_the_United_States